

EDUCAÇÃO FÍSICA E POLITICAS PÚBLICAS: FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EQUITATIVA

Rafael Brito dos Santos ¹
Thayná Gomes Brito de Almeida ²
Miquéias Rios Brilhante ³
Ana Cristina Guilhon Lôbo Ximenes ⁴

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo geral analisar como as Políticas Públicas tem impactado na formação continuada de docente de Educação Física para uma Educação Inclusiva e Equitativa, como estas políticas públicas tem exigido melhor preparo e como as instituições de ensino tem correspondido com novas técnicas para o desenvolvimento das crianças e adolescentes respeitando as singularidades. A metodologia deste estudo trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa, a pesquisa foi realizada na base de dados eletrônica na plataforma Google Acadêmico e na Base da Legislação Federal Brasileira, apresentando conceitos, discussões e leis sobre as necessidades inclusivas e a importância do profissional de Educação Física. Como resultado, infere-se que as pesquisas concordam que desenvolver a formação continuada em Educação Física, com o suporte das políticas públicas na inclusão de prática esportiva e nas atividades curriculares regulares, uma vez que o profissional lida com diferentes espectros físicos e cognitivos. Conclui-se então que a formação continuada é muito importante para promover uma educação inclusiva e equitativa, e que outras novas Políticas Públicas para formar docentes nestas perspectivas podem ser necessárias

Palavras Chave: Educação Física Inclusiva, Educação Inclusiva Equitativa, Formação Continuada, Políticas Públicas Inclusivas

¹ Aluno do Curso de Graduação em Psicologia, Centro Universitário Unigrande, rafaellwok@gmail.com

² Aluna do Curso de Graduação em Psicologia, Centro Universitário Unigrande, thaystudypsy@gmail.com

³ Aluno do Curso de Graduação em Psicologia, Centro Universitário Unigrande, gshsgdhdgjb@gmail.com

⁴ Licenciatura plena em Educação Física Mestre em Psicologia, anaximenes@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Uma Educação que garanta a plena aprendizagem e o total acesso a todas as crianças e jovens. Independentemente de ter ou não deficiência. Um ensino de qualidade é, em suma, para todos.

A Educação Inclusiva no Brasil tem seu início na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Brasil (1961) que fundamentava o atendimento educacional às pessoas com deficiência, chamadas no texto de “excepcionais” (termo que está, atualmente, em desacordo com os direitos fundamentais das pessoas com deficiência). Segue trecho: “A Educação de excepcionais, deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de Educação, a fim de integrá-los na comunidade (Lei nº 4.024/1961).”

A Constituição Federal de 1988, já em seu primeiro artigo, estabelece como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade humana. No artigo 3º, incisos I e IV, “construir uma sociedade livre, justa e solidária”, bem como “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Constituindo assim, como objetivos fundamentais incluir todos respeitando as singularidades.

A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) em seu primeiro artigo afirma seu objetivo “destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

Mendes Da Silva et al, (2023), traz na perspectiva do contexto prático proposto pela base teoria, um empenho com outras partes envolvidas para ações mais assertivas.

O pensamento complexo como um elemento capaz de estruturar a Educação Física Escolar e assim influenciar diretamente nas práticas pedagógicas docentes, vem como um desafio contemporâneo. E que leva a assertiva que a Educação Física enquanto práticas pedagógicas, tem um longo caminho a percorrer, principalmente no que se refere a inclusão e o que essa base teórica propõe é justamente um esforço dos professores de Educação Física na busca de uma orientação acerca de um fazer pedagógico através de uma prática holística e busca de interrelações com os diferentes atores envolvidos nesse processo.
(MENDES DA SILVA, 2023)

Segundo Ribeiro, De Barros Vieira e Freire (2024), a capacitação dos profissionais de Educação Física é muito necessária, diante das possibilidades sensoriais dos indivíduos que apresentam o Transtornos do Espectro Autista (TEA), se percebe muito esforço para entender

como atender as necessidades e ao mesmo tempo desenvolver estes indivíduos com esta neurodivergência.

Ao abordar a temática da inclusão de estudantes com TEA nas aulas de Educação Física, é fundamental considerar as alterações sensoriais que esse transtorno provoca, resultando em padrões de respostas neurológicas que afetam a comunicação e a interação social em diversos contextos. (RIBEIRO, 2024, p6)

As Políticas Públicas se mostram favoráveis com relação a garantia de dignidade, citamos algumas que mostram esta preocupação, mas, segundo menciona Leite, Braz e Da Silva

Pinto (2023), é necessário que se entendam que as políticas não se auto aplicam, mas sim que através de políticas que dialogam com a realidade da escola poderá atender às necessidades do professor e do aluno.

Diante disto, o objetivo geral deste estudo é analisar se as Políticas Públicas têm impactado na Formação Continuada de docente de Educação Física para uma Educação Inclusiva e Equitativa, se existem Políticas Públicas que favoreçam as necessidades dos docentes, principalmente na capacitação para a aplicação pedagógica nas diversas situações. Em específico, objetiva-se: analisar o Papel das Políticas Públicas na Preparação dos profissionais educadores físicos para atender as singularidades, já a lei obriga as instituições a atenderem todos os indivíduos, e pode penalizar pelo não cumprimento, como tem favorecido a capacitação dos profissionais para entender onde e como podem atuar de forma efetiva.

A metodologia deste estudo trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa, apresentando conceitos, discussões e leis sobre as necessidades inclusivas e a importância do educador físico como agente que desenvolve todos os indivíduos com a sua atuação.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) em seu artigo 27, garante que a educação é:

“direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem”. (BRASIL, 2015)

A mesma lei determina que o estado deve assegurar o aprimoramento dos sistemas educacionais, visando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena.

Sobre a perspectiva de Aguiar e Duarte (2005), a presença do deficiente na escola pressupõe uma mudança radical no interior da mesma, seja nos procedimentos de ensino, na avaliação, no currículo, enfim, em todas as áreas do sistema escolar. Desta forma o autor reforça a necessidade de uma mudança em todas as áreas, para que exista uma forma de atender todos com equidade.

Comenta Narciso (2024), a inclusão efetiva de grupos marginalizados e a adoção de práticas inclusivas requerem um compromisso contínuo com a formação profissional dos educadores além de uma reflexão constante sobre as estratégias pedagógicas adotadas. De acordo com o autor as reflexões das práticas pedagógicas são necessárias, e o compromisso formativo continue é reforçado.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o objetivo principal da pesquisa, entendemos que, esta pesquisa pode abrir novas perspectivas de entendimento para melhores estratégias de atuação e formação profissionais de Educação Física, onde o interesse de socialização e desenvolvimento em um esporte pode ser fomentado em crianças, jovens e adultos. Professores sensíveis as singularidades e com as ferramentas e recursos pedagógicos, estarão melhor preparados receber na sala de aula estudantes com deficiência juntamente com os demais.

Dessa forma, entendemos que uma articulação de parcerias intersetoriais, no sentido de apoiar e criar Políticas Públicas que favoreçam recursos e uma cultura de formação profissional em serviço aos professores, analisando e trabalhando coletivamente na resolução de problemas pedagógicos concretos. Aliás, o trabalho colaborativo e a intersetorialidade são pressupostos da construção da cultura de uma escola inclusiva e equitativa.

Enfatizamos ainda a necessidade de que outras pesquisas sejam desenvolvidas no contexto investigado, visando contribuir cientificamente, em busca de melhorias para a

Formação Continuada de profissionais da Educação Física para um Ensino Inclusivo
Equitativo

REFÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA:

AGUIAR, João Serapião de; DUARTE, Édison. Educação inclusiva: um estudo na área da educação física. *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 11, n. 02, p. 223-240, 2005.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 2016. 496 p. Disponível em:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf. Acesso em: 31 de março de 2024.

BRASIL. Lei nº 4.024/1961, de 20 de dezembro de 1961. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 21 dez. 1961. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4024.htm. Acesso em: 31 de março de 2024.

BRASIL. Lei nº 13.146 /2015, de 20 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 20 jul. 2015. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2015/lei/113146.htm#art127. Acesso em: 31 de março de 2024.

LEITE, Elaine Alves; BRAZ, Ruth Maria Mariani; DA SILVA PINTO, Sérgio Crespo Coelho. As políticas públicas para formação docente sob a ótica da práxis pedagógica inclusiva. *Perspectivas em Diálogo: Revista de Educação e Sociedade*, v. 10, n. 24, p. 278293, 2023.

MENDES DA SILVA, H.; QUEIROGA DE OLIVEIRA SOUSA, D.; CACHATE ARAÚJO DE MENDONÇA, G.; RIBEIRO BANDEIRA, P. F.; DIAS, M. A. Educação física inclusiva no olhar da complexidade: um estudo de revisão narrativa. *Macabéa - Revista Eletrônica do Netlli*, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 55–68, 2023. DOI: 10.47295/mren.v12i2.840. Disponível em:
<http://revistas.urca.br/index.php/MacREN/article/view/840>. Acesso em: 2 abr. 2024.

NARCISO, Rodi et al. Promovendo a equidade na gestão escolar: estratégias e práticas inclusivas. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 238–251, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i3.13055. Disponível em:
<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/13055>. Acesso em: 1 abr. 2024.

RIBEIRO, D. M.; VIEIRA, G. A. de B.; FREIRE, C. de F. C. A formação do(a) professor(a) de educação física face à inclusão de crianças com transtorno do espectro autista: entre a legislação e o currículo das licenciaturas. *Revista Diálogos e Perspectivas em Educação Especial*, [S. l.], v. 11, n. 1, p. e0240010, 2024. DOI: 10.36311/2358-8845.2024.v11n1.e0240010. Disponível em:
<https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/dialogoseperspectivas/article/view/14846>. Acesso em: 1 abr. 2024.1de10